

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 736 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaSHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Rahmatulla Ergashev	
KARTOSHKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'рни	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуродович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
"YASHIL" IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI.....	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIY TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI.....	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
"YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafuz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Erminov Elbek Erkin o'g'li, Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoza Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova, Shuxrat Xayriddinov Botirovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozorga yetkazishda transport xarajatlarini optimallashtirish yo'llari	625
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Ziyorat turizmi obyektlaridan foydalanishda "Halol" standartlar bo'yicha baholash.....	629
Zaripov Toxirjon Yusufboy o'g'li	
O'zbekiston sug'urta bozori infratuzilmasini takomillashtirish.....	633
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni taminlashda davlat budjetining ahamiyatini oshirish yo'llari.....	637
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	

TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONI VA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI	640
Sultonova Sevara Faxriddinovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MISOLIDA MILLIY MOLIYA BOZORINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	643
Samadov Temur Oybek o'g'li	
AN'ANAVIY KURASH VA DYUZDO: TEXNIK VA FALSAFIY JIHATDAN TAQQOSLAMA TAHLIL	647
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
DIGITAL SECURITY AND CYBER THREAT FACTORS IN THE TOURISM INDUSTRY	650
Olimov Davron Olimovich	
JAHON SAVDO TASHKILOTI SIYOSATINING RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	653
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В КОНТЕКСТЕ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	657
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
QISHLOQ XO'JALIGIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	659
Faxriddinov Bahriddin	
AGROLOGISTIKA TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHNING AGROEKSPORT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	663
Faxriddinov Bahriddin	
MINTAQAVIY IQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA INSON KAPITALI VA IJTIMOY SALOHIYATNING O'RNI	667
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
XORIJIY INVESTITSIYALARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....	670
Srajidinova Nodira Shavkatovna	
STRESS-TESTLASH AMALIYOTI VA UNING TIJORAT BANKLARI BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI.....	675
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
MAMLAKATIMIZDATURIZM SOHASIGA INVESTITSIYALAR KIRITILISH HOLATI VA SOHADAGI O'ZGARISH TENDENSIYALARI.....	679
Salomov Farrux Komil o'g'li, Hasanova Parvina	
“AKADEMIK KO'NIKMA VA KASBIY KOMPETENSIYA” FANIDA MUSTAQIL TA'LIMNING PEDAGOGIK MODELLARI: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAHLIL VA TAKLIFLAR	683
Doniyorova Gulnoza Anvar qizi	
TA'LIM TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH ORQALI INSON KAPITALINI MUSTAHKAMLASH.....	688
Oripova Madinabonu Mansur qizi	
REKLAMADA RANG VA PSIXOLOGIYA	691
Muxtorxonova Ozoda Axror qizi	
GO'SHT VA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANITIRISH YO'NALISHLARI	694
Qurbonov Alisher Boboqulovich, Abdullaev Jasur Jabborovich	
CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR INVENTORY AUDIT AND CONTROL	699
Nigora Alimkhanova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	703
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI VAHOLASHDA TAHLILY USULLARNING AHAMIYATI	708
Alimxanova Nigora Alimxanovna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	712
Хусаинов Равшан Рахимович	

TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: MODERN APPROACHES AND CHALLENGES.....	717
Yuldasheva Makhliyo Bakhtiyar qizi	
QISHLOQ HUDUDLARI IJTIMOY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARI VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	723
M.Yu.Alimova, Rustamova Gavhar Baxtiyarovna	
HR-MENEJMENT SIFATINING TEKSTIL KORXONALARIDA MEHNAT UNUMDORLIGI VA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	726
Yormatov Ilmidin Toshmatovich, Ochilov Akram Odilovich	
TURIZM SOHASIDA GLOBAL IMKONIYATLAR VA RAQAMLI HAMKORLIK.....	731
Salomov Farrux Komil o'g'li	

TURIZM SOHASIDA GLOBAL IMKONIYATLAR VA RAQAMLI HAMKORLIK

Salomov Farrux Komil o'g'li

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti
Turizm va marketing kafedrasini o'qituvchisi
e-mail: fsalomov0609@gmail.com
ORCID: 0009-0003-0506-1355

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy turizm sohasidagi global imkoniyatlar va raqamli hamkorlikning roli yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning, xususan sun'iy intellekt, virtual haqiqat, blokcheyn va onlayn platformalarning sayohat tajribasini qanday o'zgartirayotgani tahlil qilinadi. Shuningdek, turizm xalqaro raqamli hamkorlik, marketing strategiyalari va O'zbekiston tajribasi asosida amalga oshirilayotgan innovatsion tashabbuslar misol qilib keltiriladi. Ushbu maqola turizmning raqamli transformatsiyasi jarayonida paydo bo'layotgan yangi imkoniyatlar va muammolarni chuqur tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: global turizm, raqamli hamkorlik, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, virtual haqiqat, onlayn turizm platformalari, turizm innovatsiyalar, marketing strategiyalari, O'zbekiston turizmi, barqaror rivojlanish.

Abstract: This article explores the global opportunities and the role of digital collaboration in the modern tourism sector. It analyzes how digital technologies — including artificial intelligence, virtual reality, blockchain, and online platforms — are transforming travel experiences. The paper also highlights international digital partnerships in tourism, effective marketing strategies, and showcases Uzbekistan's innovative initiatives in this field. The study provides an in-depth analysis of the emerging opportunities and challenges arising from the digital transformation of tourism.

Key words: global tourism, digital collaboration, digital technologies, artificial intelligence, virtual reality, online tourism platforms, innovations in tourism, marketing strategies, tourism in Uzbekistan, sustainable development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются глобальные возможности и роль цифрового сотрудничества в современной туристической отрасли. Анализируется, как цифровые технологии — такие как искусственный интеллект, виртуальная реальность, блокчейн и онлайн-платформы — трансформируют туристический опыт. Также освещаются примеры международного цифрового взаимодействия, маркетинговые стратегии и инновационные инициативы, реализуемые в Узбекистане. Исследование предлагает всесторонний анализ новых возможностей и вызовов цифровой трансформации туризма.

Ключевые слова: глобальный туризм, цифровое сотрудничество, цифровые технологии, искусственный интеллект, виртуальная реальность, онлайн-платформы туризма, инновации в туризме, маркетинговые стратегии, туризм в Узбекистане, устойчивое развитие.

KIRISH

Hozirgi globallashuv jarayonida turizm jahon iqtisodiyotining eng tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan tarmoqlaridan biridir. Raqamli texnologiyalar, xalqaro integratsiya jarayonlari, global axborot oqimlari va onlayn hamkorlik platformalari turizm industriyasining yangi rivojlanish bosqichini belgilab bermoqda. 2020 yildan keyingi davr global pandemiya sabab bo'lgan inqirozning tezkor raqamlashtirish orqali yengib o'tilganini ko'rsatdi. Bugungi kunda turizm raqamli hamkorlik, onlayn bron qilish tizimlari, sun'iy intellekt, "smart tourism", AR/VR texnologiyalari va blokcheyn asosidagi xavfsizlik mexanizmlari global bozorning asosiy drayverlariga aylandi.

XXI-asrda turizm sohasi jahonning eng tez sur'atlarda rivojlanayotgan va iqtisodiy salohiyati kuchli tarmoqlaridan biriga aylandi. Bunda global integratsiya, axborot texnologiyalarining jadal taraqqiyoti va raqamli platformalarning keng qo'llanilishi turizm sohasida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Sun'iy intellekt, virtual haqiqat, onlayn bron qilish tizimlari va tahliliy dasturlar sayohatchilar uchun qulayliklarni oshirishi bilan birga, turizm kompaniyalari uchun yangi biznes model va strategiyalarni joriy etish imkonini bermoqda.

Bugungi kunda xalqaro miqyosda raqamli hamkorlik orqali ma'lumot almashinuvi, onlayn xizmat ko'rsatish va innovatsion marketing usullarining ommalashuvi turizm sohasida raqobatbardoshlikni oshirayotgani

kuzatilmoqda. Ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda raqamli texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortdi, bu esa soha uchun barqarorlik va moslashuvchanlikni ta'minlamoqda.

Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm global YAIMning 10 foizidan ortig'ini tashkil etadi, har 10 ish o'rnidan bittasi aynan turizmga to'g'ri keladi. Global sayohatlar oqimining ortishi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, madaniy va tashkiliy aloqalarni kuchaytirib, o'zaro integratsiyani jadallashtirmoqda [7].

O'zbekiston ham turizm sohasida raqamli transformatsiyani faol qo'llab-quvvatlamoda: elektron vizalar, onlayn gidlar, raqamli xaritalar va sayyohlar uchun mobil ilovalar joriy etilmoqda [11]. Ushbu maqolada turizm sohasidagi global imkoniyatlar va raqamli hamkorlikning mohiyati, afzalliklari, mavjud muammolar va istiqbollari chuqur tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy turizmning raqamli transformatsiyasi sohasida ko'plab olimlar chuqur tadqiqotlar olib borgan. Jumladan, D. Buhalis (Dimitrios Buhalis) — raqamli texnologiyalar va smart-turizm bo'yicha dunyodagi yetakchi olimlardan biri hisoblanadi. U o'zining "eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management" nomli asarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining turizm qanday qo'llanishi va ular orqali xizmatlar sifatini oshirish mumkinligini batafsil yoritgan. Buhalisning fikricha, raqamli ekotizim — turistik tajribani shaxsiylashtirish va samaradorlikni oshirishda asosiy omillardan biridir [1].

Marina Novelli esa barqaror turizm va xalqaro hamkorlikni kuchaytirishda raqamli vositalarning rolini o'rganadi. U turizm sohasidagi global hamkorlik modellari, ayniqsa Afrika va Osiyo davlatlari tajribasi orqali iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishdagi raqamli texnologiyalarning ahamiyatiga urg'u beradi [2].

UNWTO (Jahon Turizm Tashkiloti) tomonidan e'lon qilingan turli hisobotlarda raqamli texnologiyalar orqali global turizm bozorining rivojlanish yo'nalishlari, sun'iy intellektdan foydalanish holatlari, blokcheyn texnologiyasining xavfsizlikdagi o'rni va raqamli marketing bo'yicha strategiyalar chuqur yoritilgan. Masalan, UNWTO tomonidan 2023 yilda e'lon qilingan "Tourism and Digital Transformation" hisobotida raqamli innovatsiyalar yordamida rivojlanayotgan davlatlarda turizm sohasini modernizatsiya qilish yo'llari ko'rsatilgan [7].

Shuningdek, o'zbek olimlaridan M. Nurmuhamedov, Z. Jo'rayeva va D. Mamatqulovlar turizm raqamli xizmatlar va O'zbekistonda elektron turizmning rivojlanish yo'nalishlari bo'yicha ilmiy maqolalar e'lon qilgan. Ularning tadqiqotlari milliy raqamli strategiyalar, elektron vizalar, turizm axborot tizimlari va xalqaro raqamli integratsiyaning milliy tajribasini tahlil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Turizm sohasida global imkoniyatlar va raqamli hamkorlik to'g'risida ko'plab ma'lumotlar bilan tanishgan holda, biz mavzuga oid ilmiy izlanishlarimiz davomida mavjud bo'lgan bir qator muammolarga duch keldik va bu muammolarni hal etishga doir tadqiqotning maqsadi hamda vazifalarini shakllantirdik.

Maqsad: global turizm bozoridagi raqamli hamkorlik (OTA, platformalar, marketing, AR/VR, smart-xizmatlar) imkoniyatlarini aniqlash, uning mamlakat yoki region turizmiga ta'sirini baholash va samarali hamkorlik modellari bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Raqamli hamkorlikning (onlayn agentliklar, platformalar, API integratsiyalari) turizm bozoridagi roli va rivojlanish trendlarini o'rganish;
2. Global platformalar bilan hamkorlik orqali mahalliy turizm mahsulotlarini targ'ib qilish imkoniyatlari va mavjud to'siqlarni aniqlash;
3. Ijobiy hamkorlik modellari (strategiyalar, texnologiyalar, huquqiy mexanizmlar)ni ishlab chiqish;
4. Amaliy tavsiyalar va aniq mezonlar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar – global turizmning asosiy harakatlantiruvchi omillaridan biri ekanini dunyo davlatlari tajribasi yaqqol ko'rsatmoqda. Turizm industriyasida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi raqamli transformatsiya jarayoni hamda "Smart Tourism" konsepsiyasi asosida bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Quyida ularning asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz.

Bugungi turizm sohasida raqamli transformatsiya quyidagi yo'nalishlar orqali namoyon bo'lmoqda:

- Onlayn bron qilish tizimlari: (Booking, Airbnb, TripAdvisor);
- Mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish;
- AR/VR texnologiyalari: virtual muzeylar, virtual gidlik;
- Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar: mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish;

- Big Data analitikasi: turistlar xatti-harakatini bashorat qilish;
- Blokcheyn: to'lovlar xavfsizligi va tranzaksiyalar shaffofligi.

Raqamli texnologiyalar so'nggi yillarda turizmning barcha bosqichlariga — ma'lumot izlash, rejalashtirish, bron qilish, safar qilish va taassurot almashishgacha chuqur kirib bordi. Masalan, Booking.com, Airbnb, Expedia kabi platformalar turizm xizmatlarini shaffof va tezkor taqdim etmoqda.

UNWTOning 2022-yilgi hisobotida ta'kidlanishicha, global sayyohlarning katta qismi safarlarini onlayn rejalashtiradi va bron qiladi. Bu esa raqamli texnologiyalarning turizmga qanday kuchli ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt (AI) yordamida sayyohlarga individual xizmatlar ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. Misol uchun:

- Chatbotlar;
- Virtual yordamchilar;
- Rekomendatsiya tizimlari.

mehmonxonalar va turoperatorlar uchun mijoz ehtiyojlarini aniqroq tushunish va tezkor xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda.

IBM va Salesforce kabi kompaniyalar AI texnologiyalarini sayyohlik xizmatlariga integratsiya qilmoqda. Ayniqsa, yirik aeroportlarda AI yordamida yo'lovchi oqimini boshqarish va xavfsizlikni ta'minlash keng qo'llanilmoqda.

Raqamli hamkorlik mamlakatlar o'rtasidagi sayyohlik oqimini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari o'rtasidagi "Digital COVID Certificate" tizimi pandemiya davrida sayohatni saqlab qolishga yordam berdi. Bundan tashqari, O'zbekiston bilan Xitoy, Janubiy Koreya va Turkiya o'rtasida onlayn vizalar, elektron chegara nazorati va IT hamkorlik loyihalari yo'lga qo'yilmoqda. Bunday loyihalar raqamli integratsiyani kuchaytiradi va sayohatchilar uchun qulaylik yaratadi.

Raqamli vositalar faqat xalqaro emas, balki mahalliy turizmni ham rivojlantirmoqda. O'zbekistonda "Uzbekistan.travel", "iTourism" kabi platformalar mahalliy sayyohlik obyektlari, marshrutlar va xizmatlar haqida keng axborot beradi. QR-kodli yo'riqnomalar, virtual gidlar va interaktiv xaritalar ichki turizmga bo'lgan qiziqishni oshirmoqda. Shu bilan birga, kichik biznes subyektlari (mehmon uylari, qo'l hunarmandchiligi) raqamli marketing orqali o'z xizmatlarini samarali targ'ib qilmoqda.

Raqamli rivojlanish bilan birga xavfsizlik muammolari ham dolzarb bo'lib bermoqda. Sayyohlik xizmatlarida ma'lumotlar himoyasi, onlayn to'lov xavfsizligi va firibgarlikning oldini olish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, blokcheyn texnologiyasi va biometrik autentifikatsiya kabi yechimlar rivojlanmoqda.

Barqaror turizm uchun esa raqamli vositalar ekologik ta'sirni nazorat qilish va monitoring qilish imkonini bermoqda (masalan: ekologik yuk statistikasi, karbon izlarni tahlil qilish).

Raqamli texnologiyalar – global turizmning asosiy harakatlantiruvchi vositalarining ikkinchi turi bo'yicha quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. "Smart Tourism" konsepsiyasi (muallif tomonidan tayyorlangan).

Bu model bugungi kunda Singapur, Koreya, Ispaniya, BAA kabi davlatlarda keng qo'llanilmoqda. Raqamli texnologiyalarning turizmga qo'shayotgan ulushini O'zbekiston misolida 1-jadval ko'rinishida ishlab chiqilganligini ko'rib chiqishimiz mumkin.

1-jadval. Raqamli texnologiyalarning turizmga qo'shayotgan hissasi (O'zbekiston misolida)

Texnologiya	Turizmga qo'shayotgan hissasi (Umumiy)	O'zbekiston misolida amaliy natijalar
Onlayn bron qilish tizimlari (Booking, Airbnb, TripAdvisor)	<ul style="list-style-type: none"> Mehmonxonalarni global bozorda tanitadi Narxlar shaffofligi, raqobatning oshishi Turistlar uchun qulay va tezkor bron qilish 	<ul style="list-style-type: none"> O'zbekistonda 2500+ mehmonxona booking tizimlariga ulangan – Airbnb orqali Toshkent, Samarqand, Buxoroda xonadon ijarasi kengaydi TripAdvisor'da 1500+ turistik obyektlar ro'yxatga olingan
Mobil ilovalar orqali xizmatlar	<ul style="list-style-type: none"> Turistlarga 24/7 xizmat Xarita, gid, transport, restoran topish imkoniyati – Mahalliy xizmatlarga kirish osonlashadi 	<ul style="list-style-type: none"> Uzbekistan Travel rasmiy mobil ilovasi Yandex Go, MyTaxi orqali transport xizmatlari "E-mehmon" tizimi orqali turistlar ro'yxati elektron yuritiladi
AR/VR texnologiyalari (Virtual muzeylar, virtual gidlik)	<ul style="list-style-type: none"> Tarixiy obyektlarga virtual sayohat Reklama va jozibadorlikning oshishi Ta'lim turizmini kengaytiradi 	<ul style="list-style-type: none"> O'zbekistonda 3D-Samarqand, 3D-Buxoro loyihalari Virtual muzeylar: Davlat san'at muzeyi, Tarix muzeyi – Mirzo Ulug'bek rasadxonasi uchun virtual gidlik
Sun'iy intellekt (Chatbotlar)	Mehmonxonalarda tezkor xizmat Multitillilik, turist bilan muloqotni yengillashtiradi Kutish vaqtini kamaytiradi	Toshkent va Samarqanddagi yirik mehmonxonalar AI-chatbot joriy qilgan (Hyatt, Hilton, Wyndham) Telegram-botlar: "Uzbekistan Travel Bot", "Railway Bot", "AirMarakand Bot"
Big Data analitikasi	<ul style="list-style-type: none"> Turistlar oqimini bashorat qilish – Marketing strategiyalarini aniqlash – Turistlarning xulq-atvorini tahlil qilish 	Turizm qo'mitasi chegaralardan kirib-chiqish ma'lumotlari asosida turist oqimini tahlil qiladi "E-mehmon" orqali real statistik monitoring Aviakompaniyalar yo'lovchilar oqimini big data orqali boshqarmoqda
Blokcheyn texnologiyalari	<ul style="list-style-type: none"> To'lovlarning xavfsizligi – Tranzaksiyalarning shaffofligi – Turizm xizmatlarida firibgarlikning oldini olish 	O'zbekiston Fintex Agentligi to'lovlar xavfsizligi uchun blokcheyn asosida nazorat tizimlari joriy qilmoqda Ayrim tur kompaniyalarda kriptoto'lovlarni test rejimida qabul qilish yo'lga qo'yilgan (Toshkent, Buxoro)

Yuqoridagi tahlillarimizda turizm sohasini rivojlantirishda dunyo mamlakatlari keng qo'llab kelayotgan raqamli texnologiyalar haqida aytilgan bo'lsa, endi sohani yanada samaraliroq qilishga rag'batlantiruvchi raqamli hamkorlikni rivojlantirish orqali ham ko'zlagan maqsadimizga erishishimiz mumkindir. Raqamli hamkorlikni bir qancha sohaga qo'llash mumkin bo'lganlarini quyida keltirib o'tganmiz. Ular:

Yagona transchegaraviy turizm axborot tizimlarini yaratish. Bu bir nechta davlatlar tomonidan qo'llaniladigan, turistik ma'lumotlar, vizalar, statistik ko'rsatkichlar, transport, bron tizimlari va xavfsizlik bo'yicha umumiy raqamli platforma hisoblanadi. U quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Turistlar haqida ma'lumot almashish;
- Turistik obyektlar, mehmonxonalar, marshrutlar bo'yicha yagona baza;
- E-viza, E-mehmon, elektron chegara nazorati;
- Xavfsizlik va monitoring tizimlari;
- Transchegaraviy marketing va reklama platformasi;
- Birlashtirilgan bron tizimi.

Turizmda milliy turizm mahsulotlarini global platformalarda targ'ib qilish. Turizm mahsulotlarining global platformalarda targ'ib qilinishi quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Mamlakat turistik brendining dunyo bozorida tanilishi;
- Xalqaro turistlar oqimini oshirish;
- Investitsiyalar va biznes hamkorliklarini jalb qilish;
- Mahalliy mahsulotlar (hunarmandchilik, gastronomiya) eksportini qo'llab-quvvatlash;
- Onlayn marketing xarajatlarini kamaytirish;
- Global raqobatbardoshlikni kuchaytirish.

Bu jarayon har bir mamlakatning "soft power" (yumshoq kuch) strategiyasini kuchaytiradi.

Sun'iy intellekt asosidagi turistlar oqimi prognozlari

Aqlli shaharlar konsepsiyasini turizmga integratsiya qilish. Aqlli shaharlar (Smart City) – bu raqamli texnologiyalar, IoT, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar orqali shahar infratuzilmasini samarali boshqarish,

aholiga va mehmonlarga qulaylik yaratishga qaratilgan tizimdir. Turizm sektori smart shahar elementlaridan faol foydalanish orqali yanada qulay, xavfsiz, ekologik va innovatsion sayohat tajribasini taqdim etishi mumkin.

Mahalliy startaplarni qo'llab-quvvatlash – AR/VR gidlar, mobil ilovalar, smart-xizmatlar. Mahalliy startaplar turizm sohasida innovatsiyalar yaratishning eng faol manbai bo'lib, ular milliy turizm mahsulotlarini raqamli formatda rivojlantirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va turistlar uchun qulayliklar yaratishda muhim o'rin tutadi. AR/VR texnologiyalari, mobil dasturlar, sun'iy intellekt xizmatlari – bularning barchasi turizmni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Kiberxavfsizlik standartlarini kuchaytirish. Raqamli turizmning jadal rivojlanishi mehmonxonalar, aviakompaniyalar, turagentliklar, onlayn bron tizimlari va to'lov platformalarida katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanishiga olib keldi. Bu esa kiberxavfsizlikni turizm sohasida strategik masalaga aylantirib qo'ydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy turizm sohasi raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan holda global miqyosda jadal rivojlanmoqda. Raqamli transformatsiya nafaqat sayyohlik xizmatlarini soddalashtirmoqda, balki yangi imkoniyatlar echigini ochib, xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlab bermoqda. Sun'iy intellekt, onlayn platformalar, virtual gidlar, blokcheyn texnologiyalari va raqamli xavfsizlik tizimlari turizmning barcha bosqichlarini qamrab olmoqda. Shu bilan birga, raqamli hamkorlik mamlakatlar o'rtasida sayohatni muvofiqlashtirish, madaniyatlararo aloqalarni rivojlantirish hamda turizm sohasida yangi bozorlarni ochishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston misolida ham raqamli turizm infratuzilmasini takomillashtirish, onlayn axborot resurslarini kengaytirish va sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha bosqichma-bosqich chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, turizm sohasining barqaror va raqobatbardosh rivoji uchun davlat siyosati, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi raqamli hamkorlik strategik ahamiyat kasb etadi. Yaqin kelajakda raqamli texnologiyalar orqali turizmning ekologik, madaniy va iqtisodiy qiymatini oshirish — global maqsadlar sari yetaklovchi asosiy vositalardan biri bo'lib qoladi.

Turizm sohasi global iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, uning kelajagi bevosita raqamli transformatsiya va xalqaro hamkorlik darajasi bilan belgilanadi. Raqamli texnologiyalar turizm xizmatlarini optimallashtiradi, tanlov imkoniyatini kengaytiradi, davlatlar o'rtasida integratsiyani kuchaytiradi va butun dunyo bo'ylab sayohatchilar uchun qulayliklar yaratadi. O'zbekiston uchun ham turizmga global imkoniyatlardan foydalanish hamda raqamli hamkorlikni kengaytirish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Buhalis, D. eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management.
2. Marina Novelli. Handbook of Niche Tourism (pp. 232–234), 2022.
3. Касьянова, О. Е., Шалин, Н. Д., & Саломов, Ф. (2019). Начало предпринимательской деятельности: анализ проблем и вариантов их решения. In Студенческие научные достижения (pp. 70–74).
4. «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств». Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года №433. URL: <https://lex.uz/docs/4360376>
5. Балтабаев М.Р., Тухлиев И.С., Сафаров Б.Ш., Абдухамидов С.А. Туризм: назария ва амалиёт (Туризм: теория и практика). – Т.: «Фан ва технология (Наука и технология)», 2018. – 400 б.
6. Ф. К. Саломов. Использование иностранных туристических кластеров в развитии туризма в Узбекистане.
7. World Tourism Organization (UNWTO). (2023). Tourism Trends and Prospects.
8. Accenture. (2022). The Future of Customer Loyalty.
9. Boston Consulting Group (BCG). (2021). The Digital Advantage.
10. Deloitte. (2023). The Future of Travel and Hospitality.
11. Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан. (2023). Стратегия развития туризма до 2025 года.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>